

Меньшиков И.А., Гаврыш О.В.

ТЮРКСКИЕ КОЧЕВНИКИ НА СЛУЖБЕ У ДРЕВНЕРУССКИХ КНЯЗЕЙ

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», г. Луганск

Аннотация. Статья посвящена исследованию возникновения и развития практики принятия тюркских кочевников на службу к древнерусским князьям. На основании анализа летописных источников авторами была предложена периодизация этого процесса. Кроме того, в статье рассмотрены взаимоотношения между славянским и тюркскими этносами на примере характера взаимодействия представителей русской и тюркской знати. Автор приходит к выводу, что до 40-х г. XII в. тюркские конфедераты были пассивным инструментом обороны русских земель, а с 1142 г. становятся активным и важным участником удельных конфликтов и русско-половецких войн.

Abstract. The article attempts to investigate the emergence and development of the practice of accepting Turkic nomads into the service of ancient Russian princes, periodization is proposed, and the relationship between Slavic and Turkic ethnic groups and between the upper classes of Russian and Turkic nobility is partially considered.

The practice of receiving Turkic nomads by ancient Russian princes has long roots and has been practiced since the second half of the tenth century.

The periodization proposed in the article is based on chronicle sources and is divided into 2 main periods. The first period began in the second half of the X century and will last until the 40s of the XII century. It is characterized by low activity of accepted nomads, both in the political sphere and in the military.

The second period is from the 40s of the XII century to the beginning of the XIII century. A large association "Black Hoods" appears, as well as smaller ones, at the same time the activity and importance of Turkic nomads in the political and military life of the ancient Russian principalities increases.

The relations between the local population and the employed Turks were different, but despite the periods of aggravation, it can be assumed that over time, norms were developed that both sides tried to adhere to. The nomads themselves began to perceive the places of their settlements in the Russian territories more and more as their homeland. As for the relationship between the upper classes, classical Old Russian feudal relations have developed between them.

Ключевые слова: древнерусские князья, род, черные клобуки, турки.

Key words: ancient Russian princes, clan, black hoods, Turks.

Данная тема актуальна для исследования многих проблем истории Отечества. Она освещает особенности межцивилизационных контактов между тюркскими и славяно-русскими этносами, которые происходили на территории Древнерусского государства и непосредственно повлияли на формирование и особенности развития Древней Руси в экономическом, политическом и культурном аспектах.

Проблема службы тюркских кочевников у древнерусских князей, привлекала к себе внимание исследователей еще с середины XIX в. Например, она неплохо освещена в трудах П.В. Голубовского [2]. Большой вклад в изучение данной проблематики внес Д.А. Расовский [10], предметом анализа которого стал вопрос происхождения, дальнейшего развития и взаимодействия тюркских кочевников с феодальными государствами. Советские исследователи также уделяли внимание указанной проблеме, например, С.А. Плетнева, которая написала ряд монографий, ставших классическими в номадоведении [8], [9]. Среди современных исследователей стоит отметить А.А. Инкова, написавшего ряд статей про русско-половецкие отношения [12]. Таким образом, данная тема продолжает привлекать внимание исследователей и в наши дни.

Целью данной статьи является исследование возникновения и развития практики принятия тюркских кочевников на службу к древнерусским князьям. На основании летописных источников составить периодизацию этого процесса. Рассмотреть взаимоотношения между славянским и тюркскими этносами на примере характера взаимодействия представителей русской и тюркской знати.

Предметом исследования выступают военные, политические, культурные взаимоотношения между тюркскими и славяно-русскими этносами.

Принятие на службу кочевников оседлыми государствами имело широкое распространение и давнюю историю, такая практика была свойственна многим государствам от архаического периода вплоть до истории Нового времени. Особенно это было актуально и жизненно необходимо для оседлых государств, которые граничили со степью. Венгерское

королевство, Византийская империя, Древняя Русь, Грузинское царство, Хорезм, массово привлекали к себе на службу тюркских кочевников. В целом практика переселения покоренных племен, народов, хорошо была известна Древней Руси. Достаточно вспомнить, как князь Владимир в 988 г., заселял недавно построенные города кривичами, чудью и вятичами. В качестве примера, можно также привести планы князя Василька Романовича в 1097 г., когда он хотел: «...захватить болгар дунайских, и посадить их у себя» [5, с. 97].

Первый этап принятия тюркских кочевников на службу древнерусскими князьями берет свое начало во второй половине X века и продолжается до 40-х гг. XII в., для него характерна пассивность принятых тюрков, как в политической жизни Руси, так и в военной.

Первый прецедент отмечен в Никоновской Летописи под 979 г., тогда киевский князь Ярополк принял на службу печенежского князя Илдея [7, с. 39]. Следующий случай произошел уже при князе Владимире в 991 г.: «Того же лета пришел печенежский князь Кучюг, принял христианство, служил Владимиру» [7, с. 64]. Стоит отметить, что немного раньше, чем на Руси, печенеги появились на службе в Венгерском королевстве, еще с середины X в., для защиты северных территорий от немецкой экспансии [10, с. 43]. Так что сведения Никоновской летописи о принятии на службу печенежских князей вполне могут носить достоверный характер.

На основании летописной статьи под 1015 г., которая называет убийцу князя Глеба «Торчином», можно предположить, что торки (новый тюркский этнос в южнорусских степях), появились на службе у русских князей еще в первой четверти XI в. Однако более массовое поступление торков на службу к древнерусским князьям, скорее всего, произошло во второй четверти XI в., когда с одной стороны племена торков были ослаблены борьбой с половцами и печенегами, а с другой, столкновениями с древнерусскими князьями (два удачных похода русских князей 1055, 1060 гг. вероятно, после которых также на службу русским перешла какая-то часть). Увеличение числа тюркских конфедератов произошло и после походов русских князей на половцев в 1103 г., и 1111 г., когда освобожденные печенеги и торки были переселены в русские княжества. Как видно из рассмотренных примеров поступление на службу к оседлым государствам могло носить добровольный характер, когда по тем или иным причинам род по доброй воле переходил под покровительство князя. Либо принудительный, под угрозой потери статуса, или просто физического уничтожения.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о взаимоотношениях славянского населения с тюрками на первом этапе. Места поселения тюрков на Руси известны благодаря археологическим, письменным и топонимическим данным. Их ареал поселения находился в основном в южных районах Киевщины, Переяславщины, Черниговщины, в Новгород-Северском княжестве, Рязанских землях, Галиции. Таким образом, селили тюркских кочевников не только на степном пограничье, но и на границе с оседлыми соседями [10, с. 96–102].

Вероятнее всего, недавно переселенные тюркские роды были, в большей степени, в зависимости и контролировались больше, чем на следующем этапе, хотя некоторым ханам по сообщению Никоновской летописи и давали: «...города и волости...» [7, с. 39]. Из практики принятия тюрков на службу в Венгерском королевстве, Византийской империи, Грузинском царстве, нам известно, что некоторым тюркским ханам действительно давали города и земли. Например, печенежскому хану Кегену, византийский император даровал титул патрикия, три крепости и некоторые земли [4, с. 352]. Во всех вышеперечисленных государствах, тюркским кочевникам сохраняли самоуправление, родоплеменной строй оставался так же социальной основой тюрков. Характерной особенностью было и то, что ханы, а видимо с ними и некоторая часть знати при переселении принимали христианство, так было и в Византии, Венгрии, Грузии. В Древней Руси, судя по археологическим и письменным источникам к языческой религии тюрков относились более терпимо, часто в летописях черных клобуков называли «погаными» то есть язычниками, так же есть свидетельство о распространении ислама среди киевских тюрков в середине XII в. [1, с. 37]. Для укрепления отношений, между высшим слоем феодальных государств и высшим слоем тюркских кочевников, заключались и брачные союзы, как было в Грузии и Венгрии. К сожалению, русские источники освещающие взаимоотношения с принятыми на службу тюрками до 40-х гг. XII в. практически не сообщают на каких условиях и какими правами обладали тюрки, переселяясь в русские земли.

Из летописей нам известны два конфликта между русскими князьями и переселенными тюрками, это 1080 г., когда взбунтовались переяславские торки, которых сумел разбить и, видимо, снова подчинить Руси Владимир Мономах. Второй случай произошел в 1121 г., когда снова Владимир Мономах, изгнал на этот раз берендеев из Руси, а печенеги и торки решили сами покинуть русские земли [6, с. 199]. Причины этих конфликтов не известны, но

с большой вероятностью они могли произойти из-за сильного контроля со стороны русских князей, которые чрезмерно старались контролировать воинственных и недавно свободных кочевников. Возможно, и кочевники давали повод, причиняли ущерб и проявляя насилие по отношению к местному населению. С материальным ущербом и насилием со стороны недавно подчиненных и переселенных кочевников сталкивались и Византия, и Венгрия. В последней, половцы, несмотря на разгром от монголов и угрозу их нападения на Венгрию, вели себя на новой родине крайне агрессивно [3, с. 19].

Кроме массовой практики переселения и службы тюрков, известны факты из древнерусских летописей, в которых тюрки служили в качестве личных слуг князей, выполняя различные функции от поваров до посланцев и убийц. Так, уже упоминавшийся некий Торчин в 1015 г. с санкции князя Святополка убил князя Глеба. В 1097 г. князь Васильку выколол глаза торк Берендий, в 1100 г., на княжеском съезде в Уветичах в качестве представителя князя Олега выступал некий Торчин.

Второй этап длился с 40-х г. XII в. до начала XIII в. Стоит отметить, что с 1142 г. по 1162 г., преобладает участие зависимых тюркских кочевников в усобицах русских князей, а с 1162 по 1206 г. преобладает их участие в войнах с половцами. Также, для этого периода характерна активизация тюрков в политической жизни Древней Руси, повышение их субъектности во внешней и внутренней политике, в отношениях с князьями, вплоть до решающей роли. На этом этапе появляются объединения торков, печенегов и берендеев под общим названием, известным по источникам как – «Черные Клобуки». Хотя часто, летописец называет только одну группу, печенегов, торков, берендеев. Черные клобуки, в большинстве, находились в Поросье, в бассейне реки Рось, которая протекала на территории Киевского княжества [9, с.5].

Помимо черных клобуков, в древнерусских летописях упоминаются и различные тюркские роды, например, «Бастеева чадь», черниговские «коуи», «каепичи». К сожалению, практически ничего не известно о них либо о других союзах или объединениях тюрков на территории древнерусских княжеств, к тому же, как и в случае со многими кочевниками, по археологическим материалам они очень однородны, и отличить материальные источники одного объединения от другого крайне сложно [9, с. 15]. Поэтому весь анализ взаимоотношений и политической роли, проведен, в основном, на основании летописных данных о черных клобуках.

Первое упоминание объединения черных клобуков мы встречаем в Ипатьевской летописи под 1146 г., во время очередной междоусобицы, причем, интересно отметить, что их не только упоминают в качестве союзников или противников какой-либо стороны, а как одну из существенных сил, повлиявших на исход междоусобицы князя Изяслава и князя Игоря Ольговича [6, с. 225]. Вероятнее всего, объединение черных клобуков возникло несколько раньше 1146 г., возможно в 20–30 гг. XII в. Предпосылками создания объединения поросских тюрков и усиления их влияния, как во внутренней, так и во внешней политике Киевского княжества, были в относительной безопасности и стабильности самих объединений, ведь таких разгромов от половцев как например в 1092, 1096 гг. торки, печенеги и берендеи не испытывали.

Стоит учитывать и то, что черные клобуки укрепляли свое экономическое положение за счет освоения Поросских земель, доступа к русским и европейским товарам, возможности вести торговлю в одном из крупнейших экономических центров – Киеве. Помимо торговли, обогащение приносило и участие в походах русских князей на половцев, участие в усобицах русских князей, это, в свою очередь, давало возможность требовать выкуп за знатных пленных, стимулировать работоторговлю за счет рядовых пленных половцев или русского населения. Достаточно хорошее экономическое положение знати тюрков Поросья прослеживается по археологическим материалам [8, с. 96].

Но самой основной предпосылкой, прямо влиять и иногда решать исход усобиц и походов, стала раздробленность и разобщенность древнерусских княжеств, что сильно ослабило их военный потенциал. Так, если еще Ярослав Мудрый мог позволить себе большую дружину, состоящую из 1000–1500 воинов, его наследники, как, например, киевский князь Святополк в конце XI в. имел уже 800 человек большой дружины, то к середине XII в. уже таких крупных сил на службе у князей не было [11, с. 311, 312, 330]. Поэтому в междоусобной борьбе так были важны хорошие и многочисленные (относительно княжеской дружины) тюрки Поросья. Если отбросить мифические цифры численности черных клобуков, то Ипатьевская летопись дает цифры: 600, 2100, 6000 [6, с. 347, 433, 436] воинов, что представляет довольно внушительный контингент войск.

Примеров решающего влияния на исход и результат усобиц, в древнерусских летописях немало. Так, в 1150 г., когда, видя невозможность продолжения войны, наряду с киевлянами, черные клобуки советуют князю Изяславу не вступать в битву, а бежать, что князь и сделал [6,

с. 277]. Через некоторое время в том же году, черные клобуки позвали князя Изяслава захватить Киев, опираясь на их поддержку. В следующем 1151 г. клобуки уговаривают князя не вступать в битву и изменить весь план кампании. Обыкновенным явлением становится участие черных клобуков и в военных советах на равных с княжеской дружиной. Если киевский князь чем-то не устраивал клобуков, то они могли в решающий момент изменить князю, либо начать слать послов к тому князю, которого они считали более выгодным для себя как например было в 1159 г., когда от претендента на киевский стол, тюркская высшая знать, прямо требовала дать ей города за свою поддержку [6, с. 345].

Наиболее показательным случаем, который демонстрирует сложившиеся отношения, является конфликт между князем Святославом и тюркским князем Кунтувдеем, в результате которого тюркский князь бежал в половцы, часть которых лично возглавил, и отомстил за свою оскорбленную честь серией набегов на русские земли. Конфликт длился два года с 1190 г. по 1192 г., пока при помощи тех же половцев, за вознаграждение, Кунтувдея не выдали князю Рюрику. Но последний не только не наказал тюркского беглого князя, но и дал ему города и земли [6, с. 462]. В целом, взаимоотношения между русскими князьями и знатью черных клобуков были очень тесными. Когда умирал достойный с точки зрения черных клобуков, как например князь Изяслав, летописец писал, что плакала не только вся русская земля, но и черные клобуки [6, с. 323], – или же в 1178 г. после смерти князя Мстислава также черные клобуки горевали по умершему князю [6, с. 418–419].

Достаточно интересно отметить важную часть мировоззрения черных клобуков, она хорошо проиллюстрирована в летописной статье под 1155 г., когда на требование Юрия Долгорукого выдать пленных половцев их сородичам, черные клобуки отказались это сделать, и ответили князю, что они умирают за русскую землю и за княжескую честь [6, с. 330]. То есть фактически, черные клобуки уже в середине XII века отождествляли себя с русской землей.

Взаимоотношения черных клобуков и половцев, представляли также сложный комплекс родоплеменных связей, несмотря на постоянные военные конфликты с половцами, имели с ними тесные связи, в летописи под 1187 во время похода в степь прямо написано, что половцы успели перекочевать на безопасное место, благодаря предупреждению «сватам» от черных клобуков [6, с. 447], в 1192 году, черные клобуки не захотели продолжать уже начавшийся поход на половцев, аргументируя отказ родственными связями с половцами [6, с. 461].

Таким образом, принятие русскими князьями на службу тюркских кочевников прослеживается со второй половины X в., оно было свойственно не только Древней Руси, но и многим оседлым государствам. Так же до 40-х г. XII в., тюркские конфедераты были пассивным инструментом обороны русских земель, а с 1142 г. становятся активным и важным участником удельных конфликтов и русско-половецких войн. Что касается характера взаимоотношений высшей русской и тюркской знати, то он принял вид классических удельных отношений характерных для Древнерусских княжеств середины XII в.

Литература

1. Абу Хамид Ал-Гарнати. Путешествие в Восточную и Центральную Европу / [пер. с арабского Большакова О.Г.]. М.: Наука, 1971. 135 с.
2. Голубовский. П.В. Печенеги, Торки, Половцы. М.: Вече, 2011. 288 с.
3. Магистр Рогерий. Горестная песнь о разорении Венгерского Королевства Татарами. / [пер. Досаева А.С.]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. 287 с.
4. Мэнку-Адамештяну Г. Нашествия печенегов на Нижнем Дунае (1027-1048 гг.). // StratumPlus. 2000. № 6. С. 352-353.
5. Повесть Временных Лет / [пер. Д.С. Лихачева]. М.: Наука, 2007. 76 с.
6. Полное Собрание Русских Летописей / Ипатьевская летопись. СПб.: Типография М. А. Александрова, 1908. Т. 2. 638 с.
7. Полное Собрание Русских Летописей. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1862. Т. 9.
8. Плетнева С.А. Половцы. М.: Ломоносов, 2010. 216 с.
9. Плетнева С.А. Древности черных клобуков. // Свод Археологических источников. Вып. Е1-19. М.: Наука, 1978. 96 с.
10. Расовский. Д.А. Половцы, Черные Клобуки, Печенеги, Торки и берендеи на Руси и в Венгрии. // Материалы и исследования. Исследования по истории кочевников восточноевропейских степей. М.: ЦИВОИ, 2012. Т. 1. 237 с.
11. Стефанович П.С. Бояре. Отроки. Дружины. Военно-политическая элита Руси в X-XI веках. М.: Индрик, 2012. 656 с.
12. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб.: Алетейя, 2003. 160 с.
13. Инков А.А. К оценкам первой встречи Руси и половцев в российской историографии // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2016. № 1. С. 4–10.